

Diego Tarchiani

Appunti sul lessico politico nel «Libro del reggimento dei precncipi»

Riassunto: l'articolo esamina alcune voci significative del lessico politico contenuto nel *Libro del reggimento dei precncipi*, un volgarizzamento del *De regimine principum* di Egidio Romano trádito dal manoscritto Italien 233 della Bibliothèque Nationale de France, localizzabile linguisticamente in area aretina. Riprendendo considerazioni pubblicate in recenti contributi, l'autore tenta di instaurare un confronto tra il testo del *Reggimento* e quello di altri volgarizzamenti filosofico-politici coevi o di poco seriori, sottolineando le diverse soluzioni traduttive dei testi e registrando eventuali nuove entrate o retrodatazioni rispetto alla documentazione degli strumenti lessicografici dell'italiano antico.

Parole-chiave: volgarizzamento, Egidio Romano, *De regimine principum*, lessico, politica

Abstract: this article examines several key entries in the political lexicon found in the *Libro del reggimento dei precncipi*, a vernacular translation of Giles of Rome's *De regimine principum* from the Arezzo area, preserved in manuscript Paris, Bibliothèque Nationale de France, Italien 233. Building on recent scholarly work, the article offers a comparative analysis of the *Reggimento* and other contemporary or slightly later vernacular translations of philosophical and political texts. It highlights the different translation strategies employed across these texts and identifies any neologisms or antedated lexical entries with respect to major lexicographical sources for early Italian.

Keywords: vernacularisation, Giles of Rome, *De regimine principum*, lexicon, Politics

1. Il «De regimine principum» e il «Reggimento dei precncipi»

Il codice Italien 233 della Bibliothèque Nationale de France presenta molteplici spunti di interesse per lo studio linguistico e lessicografico degli antichi volgarizzamenti italo-romanzi¹. Portato all'attenzione di linguisti e filologi da Fabio Zinelli (2000: 513-516), il manoscritto si configura come un vero e proprio "libro politico", dato che, oltre a un lungo volgarizzamento del *De regimine principum* di Egidio Romano che occupa le carte 19r-220r, esso contiene anche (alle cc. 1r-17r) una traduzione dell'opuscolo *De regno ad regem Cypri* di san Tommaso

¹ Una scheda del manoscritto è fornita da Simonetta Cerrini (1991: 248).

d'Aquino². Inoltre, altri aspetti significativi del codice sono dati dall'alta datazione (ultimo ventennio del XIII secolo³) e dalla zona di provenienza del testimone, individuata, su base linguistica, nell'area di Arezzo⁴, città sede di un importante *Studium* e centro di diffusione di opere scientifiche e filosofiche in latino e in volgare, animata da una vivacità politica e culturale destinata a tramontare solo dopo la sconfitta dei ghibellini aretini nella battaglia di Campaldino del giugno 1289⁵.

In quest'ottica, assume particolare rilievo la traduzione egidiana, intitolata *Libro del reggimento dei prencipi*, databile a breve distanza dalla stesura del testo originale latino, che si colloca verosimilmente tra il 1277 e il 1280⁶.

Il *De regimine principum* riscosse un successo strepitoso in tutto il Basso medioevo, come dimostrato dall'alto numero di codici superstiti (circa 350 quelli noti) provenienti dai più disparati luoghi d'Europa, oltre che dalle precoci traduzioni in più lingue e in più versioni che ne furono tratte⁷. Una fortuna spiegabile

² La traduzione dell'opuscolo tommasiano è pubblicata con commento linguistico da Mirko Volpi (2017a); l'Egidio volgare deriva direttamente dal trattato latino (a differenza della più fortunata versione senese tratta dalla traduzione francese di Henri de Gauchy, su cui cfr. *infra*); l'edizione e l'analisi linguistica del testo sono oggetto della tesi di dottorato di chi scrive (Tarchiani 2025).

³ Ipotesi basata sull'attribuzione da parte di Luciano Bellosi (1991: 15-17) del ricco e lussuoso apparato decorativo del codice al pittore Rinaldo da Siena, attivo in molti centri della Toscana intorno agli anni Ottanta del Duecento e autore della tavoletta di Biccherna per il Comune di Siena nel 1278.

⁴ A conferma dei dati già presentati da Zinelli (2000: 513-514) si aggiungono i rilievi emersi nei commenti linguistici di Volpi (2017a: 147-164, per la parte tommasiana) e Tarchiani (2025, per il volgarizzamento egidiano). Si citano qui soltanto alcuni fenomeni "bandiera" utili a stabilire la collocazione geografica del codice ad Arezzo, come il sostanziale rispetto del dittongamento condizionato di tipo "aretino" causato da $-i < \bar{i}$ e $-o < u(m)$ finali, per cui ad es. *buono* prevale su *bono*, ma *bona* è maggioritario rispetto a *buona* (Castellani 1980: I, 358-422), la presenza del dittongo discendente *ei* da /é/ allato a quella rara di *ou* da /ó/ (Castellani 1980: I, 342-357), per es. in *feide*, *speisa*, *teime* e nell'isolato *guiderdoune* del *De regno volgare* (Volpi 2017a: 151), oltre a forme caratteristiche quali la particella *de < INDE* in *non de*, l'alternanza nei numerali *doi* maschile / *doe* femminile, voci verbali quali *abbe* 'ebbe', *deal'dia* 'deve', *usuto* part. pass. di "essere" (Castellani 2000: 422-423, 426, 441, 444). Altri dati – riguardanti solo la sezione egidiana del manoscritto – come la diffusa anafonesi e la forte tendenza all'innalzamento di $e > i$ in protonia suggeriscono la possibilità di un antecedente del *Reggimento dei prencipi* proveniente da aree più occidentali della Toscana: su questo aspetto ci si riserva ulteriori approfondimenti.

⁵ Per un profilo storico-culturale su Arezzo nel XIII secolo e il suo *Studium* cfr. soprattutto Wieruszowski (1953) e i più recenti interventi pubblicati in Stella (2006). Tra i testi volgari, si ricordi una delle maggiori opere scientifiche del Medioevo italiano, la *Composizione del mondo* di Ristoro (ed. più recente Morino 1997), a cui si dovranno aggiungere anche i tre volgarizzamenti del codice Italien 917 della BnF (gli pseudo-aristotelici *Secretum secretorum* e *Liber de pomo* e i *Proverbia* biblici), presentati sempre nel saggio di Zinelli (2000: 516-561). Su questo monumento dell'aretino duecentesco si veda adesso la monografia di Marco Maggiore (2021), dove si pubblica l'edizione critica del *De pomo* estendendo l'analisi linguistica a tutto il manoscritto.

⁶ Come si è detto, il volgarizzamento dell'It. 233 è databile all'ultimo ventennio del Duecento.

⁷ Sulle traduzioni del trattato nelle diverse lingue cfr. Bruni (1932), Perret (2011) e Papi (2016: 20-21, con bibliografia). Testimoniano ulteriormente la fortuna del *De regimine principum* le

con la natura stessa dell'opera: diviso in tre Libri secondo lo schema aristotelico (I. Etica, II. Oeconomica, III. Politica), il trattato venne senza dubbio concepito in prima istanza come uno *speculum principis*, ma, per ammissione dello stesso autore, esso venne realizzato come un vero e proprio manuale per tutto il popolo e per il singolo individuo, inteso nella definizione aristotelica di uomo come "animale sociale"⁸. Il trattato di Egidio quindi, oltre a circolare nelle corti principesche, allargò il proprio raggio d'azione verso altri ambienti, sia ecclesiastici sia laici: ad esempio, venne letto come commento o compendio di Aristotele in ambito universitario, ma fu anche uno strumento per l'azione pastorale⁹.

Nel presente contributo ci si concentrerà su alcuni aspetti di carattere lessicografico del *Reggimento*. Il trattato presenta infatti una buona selezione di *hapax legomena* e di retrodatazioni rispetto ai testi consultabili nei *corpora* dell'Opera del Vocabolario Italiano; inoltre, esso fornisce elementi di sicuro interesse per lo studio dell'antica trattatistica politica in volgare, andando ad arricchirne la non nutritissima schiera di testi. Si circoscriverà l'analisi a voci notevoli del lessico politico, integrando le considerazioni sull'argomento esposte in due articoli di recente pubblicazione¹⁰.

2. Particolarità del lessico politico

2.1. *Le forme di governo*

In un saggio del 2016, Fiammetta Papi e Cristiano Lorenzi rivolgono l'attenzione al lessico politico adottato in due diverse traduzioni egidiane, quella dell'inedita versione del manoscritto 48 della Biblioteca Capitolare Lolliniana di Belluno (derivante dal latino) e quella del *Governo* senese (tratta dal *Livre du gouvernement des roys et des princes* di Henri de Gauchy, traduzione francese databile al 1282¹¹). Papi e Lorenzi arrivano così a registrare il diverso comportamento dei traduttori nella resa dei tecnicismi indicanti le diverse forme di governo (intese secondo lo schema aristotelico), vale a dire *monarchia*, *aristocrazia* e *politia* per i sistemi virtuosi, *tirannide*, *oligarchia* e *democrazia* per quelli degenerati.

frequenti citazioni di Egidio nella trattatistica medievale (un quadro generale in Briggs 1999: 18-19), dove spicca quella dantesca in *Convivio*, IV, 24, 9 (cfr. Papi 2016: 21-23).

⁸ Libro I, p. I, cap. I: «Nam, licet intitulatus sit hic liber *De eruditione principum*, totus tamen populus erudiendus est per ipsum» (Hartmann 2019: 9).

⁹ Un esame approfondito su ricezione e circolazione del trattato è illustrato in Briggs (1999).

¹⁰ Papi – Lorenzi (2016) e Volpi (2017b).

¹¹ Di cui Gavino Scala (2024) ha pubblicato in volume lo studio della tradizione manoscritta, accompagnato dall'edizione del Libro I.

La traduzione del codice bellunese, ascrivibile alla prima metà del Trecento e di probabile origine fiorentina, riprende i termini greco-latini trasponendoli direttamente in volgare, talvolta evitando perfino di adattarne la veste fonomorfológica¹². Una scelta diversa s'incontra invece nel *Governo* senese, dove la mediazione dalla versione francese fa sì che i tecnicismi vengano sostituiti da perifrasi, derivanti a loro volta dalle chiose esplicative apposte dallo stesso Egidio¹³.

Le considerazioni di Papi – Lorenzi (2016) sono riprese da Mirko Volpi (2017b), il quale esamina alcune entrate del lessico politico di due diversi volgarizzamenti del *De regno ad regem Cypri* di san Tommaso, ovvero la già citata versione del codice parigino Italien 233 e un'altra tradita dal manoscritto Chigi M. VIII. 158 della Biblioteca Apostolica Vaticana¹⁴. Volpi estende in parte le proprie indagini anche alla sezione egidiana dell'Italien 233, invitando a ritornare sull'analisi lessicale dell'Egidio volgare una volta raccolti tutti i dati disponibili. In particolare, egli registra come il codice di Parigi, in entrambe le sue parti (tommasiana ed egidiana), offra la più antica testimonianza nota dei termini indicanti le varie forme di governo¹⁵.

L'esame integrale del volgarizzamento egidiano dell'Italien 233 permette adesso di notare quanto già osservato da Volpi per il *De regno*¹⁶, ovvero che anche nel *Reggimento dei principi* tutte le occorrenze dei tecnicismi aristotelici vengono tradotte senza mai ricorrere a filtri "attualizzanti" o a perifrasi. Si citano alcuni esempi dal Libro III:

Optima pertanto è la **monarchia** ovvero la governazione d'uno re, però che ive più perfecta unitade si trova e conserva. (Libro III, parte II, cap. 3, c. 167va)¹⁷

Se dunque si reggha la citade non per uno solo, ma per pochi alquanti, allora sono coloro virtuosi e buoni e intendono lo bene comune, e allora cotale principato si dice "aristocratia" ... (Libro III, parte II, cap. 2. c. 166rb)

In cotale dunque principato, dove molti signoreggiano, come tutto lo popolo, o elli s'intende lo bene de' bisognosi, de persone meççe, e de' ricchi, e di tutti secondo lo stato suo, e allora è deritto e uguale; e perché cotale principato non à proprio

¹² Come nel caso del calco *tyrannides*; cfr. Papi – Lorenzi (2016: 166-167).

¹³ Il tutto è riassunto sinotticamente in Papi – Lorenzi (2016: 170-171).

¹⁴ Manoscritto databile alla seconda metà del Trecento, di origine probabilmente veneziana e latore di una versione indipendente da quella aretina (Volpi 2017b: 70). Non sono noti altri volgarizzamenti dell'opuscolo di Tommaso.

¹⁵ Cfr. Volpi (2017b: 71-73).

¹⁶ «Una traduzione a dir poco letterale, pedissequa, così aderente al dettato latino, non solo nel lessico e nella sintassi, ma anche nell'*ordo verborum*, che spesso la lettura del testo risulta quanto mai difficoltosa» (Volpi 2017b: 73).

¹⁷ La glossa è già presente nell'originale latino: *optima est autem monarchia sive gubernatio unius regis* (Hartmann 2019: 905).

nome, chiamalo el Filosofo per nome comune, e dice essere esso “**politia**”. (Libro III, parte II, cap. 2, c. 166vb)

lo principato d’uno, lo quale comune nome si dice “**tyrannia**”, è pessimo. (Libro III, parte II, cap. 4, c. 168ra)

Ma se quelli pochi non siano vertuosi e non intendano lo bene comune, ma sono ricchi e gravanti li altri e intendono lo bene proprio, questo cotale principato si dice “**obligartia**”, la quale è una cosa ch’è principato de’ ricchi. (Libro III, parte II, cap. 2, c. 166va)¹⁸

Ma s’el popolo, così singnoreggiante, non intende lo bene di tutti secondo il suo stato, ma vole tyranniççare e abattere li ricchi, è principato perverso, e nome greco si dice “**democratia**”. (Libro III, parte II, cap. 2, c. 166vb)

Allargando lo spoglio a tutte le occorrenze dei tecnicismi citati, si osserva un’unica (ma significativa) divergenza tra *De regno* e *Reggimento dei prencipi* nella traduzione del latino *tyrannis*:

De regno ad regem Cypri: 34 occ. *tyrannide*; 1 occ. *tyrannia*;
Reggimento dei prencipi: 4 occ. *tyrannide*; 60 occ. *tyrannia*.

Dunque, il volgarizzamento egidiano adotta preferibilmente *tyrannia*, forma più comune nell’italiano antico; il *De regno* propende invece per *tyrannide*, decisamente meno documentato¹⁹.

Ben più significative sono alcune particolarità di altre voci, sulle quali ci si soffermerà nei prossimi paragrafi.

¹⁸ Le storpiature di *oligarchia* abbondano anche negli altri volgarizzamenti politici (per l’Egidio bellunese e il *Libro del difenditore della pace* cfr. Papi – Lorenzi 2016: 166 e 168, per i due volgarizzamenti da san Tommaso cfr. Volpi 2017b: 72). La perifrasi esplicativa nel contesto citato, come per *monarchia*, deriva dal testo latino: *huiusmodi principatus «oligarchia» dicitur, quod idem est quod principatus divitum* (Hartmann 2019: 899).

¹⁹ Aspetto segnalato anche da Volpi (2017b: 72) per il *De regno*. Di *tirannia* il *Corpus OVI* offre oltre quattrocento esempi (a cui si sommano i sessanta del *Reggimento*); *tirannide* invece, tolte le trentaquattro occorrenze del *De regno* (e le quattro dell’Egidio volgare qui censite) ricorre solamente nella *Deca quarta* di Livio volgarizzata (prima metà del XIV sec.) e in un volgarizzamento lucano della Regola di san Benedetto, anch’esso trecentesco.

2.2. *Famiglia di «polis»*

Appare notevole il comportamento del volgarizzatore nella traduzione di *politia*, termine riferito sì alla forma virtuosa di governo consistente nella partecipazione di ampi strati della popolazione all'amministrazione della città, ma anche genericamente al governo stesso della *polis* o alla comunità sociale che vi abita²⁰. Proprio in quest'ultimo caso, probabilmente per distinguere i vari significati, il traduttore interviene con due glosse lessicali²¹:

Voleva pertanto Socrate **politia alcuna, cioè comunança**, che non si deve nominare "citade" s'ella non avesse almeno M nobili, li quali per alcuna excellentia kiamava "combattetori". (Libro III, parte I, cap. 15, c. 160rb)

Potevasi muovere Felleas a questo statuire per tre rasgioni: prima certo si poteva muovere a ciò che cessassero li lettigi; secondo, a ciò ke si tollessero via le ingiurie e li vituperii; terço, per quelle cose che veideva **nell'altre politie, cioè comunança**. (Libro III, parte I, cap. 16, c. 160vb)

L'ambiguità semantica era già presente in latino, come sottolineato dallo stesso Egidio:

Omnis ergo ordinatio civitatis "**politia**" dici potest. Principatus tamen populi, si rectus sit, eo quod non habeat commune nomen, "**politia**" dicitur. (Libro III, parte II, cap. 2)²²

Questa confusione terminologica potrebbe aver dato luogo anche a dei fraintendimenti; in tal senso, si osservino questi due brevi estratti del *Reggimento*:

Adivene pertanto alcuno tempo che signoreggiano l'ignoranti più ch'ei savi. Ma questo avene da la perversitate de la **politichia**, imperò che, come nell'omo pe-

²⁰ Cfr. *TLIO*, s.v. *polizia* (1).

²¹ L'uso delle glosse, non particolarmente frequente in questi tecnicismi del lessico politico, è invece abbondante in tutto il volgarizzamento egidiano, che conta oltre cinquecento chiose lessicali (alcune delle quali presentate nei paragrafi successivi dell'articolo). Se ne registra l'utilizzo anche nel *De regno*, dove sono notevoli i casi di *a la policia, cioè al bon regimento de la moltitudine e democratia, cioè el mal regimento del popolo* segnalati da Volpi (2017b: 73).

²² L'edizione di Hartmann (2019: 899, 901), da cui si cita, mette qui a testo *policia*, evidente storpiatura del tecnicismo *politia* da parte del codice Borgh. 360 della Biblioteca Apostolica Vaticana, adottato come manoscritto di riferimento (le due antiche stampe del *De regimine principum* del 1556 e del 1607, citate dall'editore in apparato, leggono infatti *politia*). L'anonimo volgarizzatore del *Reggimento*, come da prassi, traduce alla lettera: «Ogni dunque ordinatione de cittade "politia" si puote dire, ma lo principato de popolo, se sia deritto, ché non à proprio nome, "politia" si dice» (c. 166vb). Una riflessione sulla polisemia di *politia* s'incontra anche in un passo del *Libro del defenditore della pace* volgarizzato (si veda il brano citato in Papi – Lorenzi 2016: 169).

stilente e avente l'anima perversa lo corpo e la sensualitate signoreggia più che l'anima o che la rascione, così e nelle politie pestilenti e corrotte l'ignoranti signoreggiano più che 'savi. (Libro II, parte III, cap. 13, c. 141rb)

Ma quando le leggi non sono instituite da lui, ma da le citadi, quello reggimento non è da denominare da lui che regna e è prencipe, ma magiormente da essa **politica**, cioè citadinançà, e citadini. Dicesi però cotale reggimento “politico” overo “civile”. (Libro II, parte I, cap. 9, c. 100vb)

In questi brani *politica* (-*cha*) rende il latino *politia* ‘sistema di governo’. Come spesso accade nei volgarizzamenti a testimone unico, rimane difficile stabilire se la traduzione sia da imputare a un errore del volgarizzatore o a una variante latina *politica* presente nel modello testuale del *De regimine principum* di cui si servì il traduttore, fermo restando che le lezioni potrebbero essere frutto di una banalizzazione introdotta dal copista dell’Italien 233, emendabile in *politia* in sede di *restitutio textus*²³.

Allargando lo sguardo ad altri derivati di *polis*, si dirà che già Volpi (2017b: 73) aveva annotato la retrodatazione nel codice parigino dell’aggettivo *politico* nel *De regno* rispetto all’*Epistola alla Compagnia del Ceppo di Prato* di Ugo Panziera (1312). Nella sezione egidiana dell’Italien 233 *politico* (sempre traduce *politicus* latino) ha una larga ricorrenza (ottanta occorrenze totali), nel significato di ‘riguardante il vivere civile all’interno di una comunità sociale’ (es. *scientia politica, la quale è del reggimento de la citade e del regno* Libro III, p. II, cap. 28, c. 192ra), oppure in riferimento all’uomo, inteso nella definizione aristotelica di “animale sociale” (solo per citare un esempio: *l’omo naturalmente è animale domestico magiormente che politico* Libro II, p. I, cap. 7, c. 94ra). All’inizio dell’opera, tuttavia, *politicus* sembra presentarsi con un uso notevole:

Geometrae ergo est non persuadere, set demonstrare. **Rethoris vero et politici** non est demonstrare, set persuadere. (Hartmann 2019: 7)

L’uso sostantivato di *politicus* nel *De regimine principum* latino sembrerebbe alludere all’uomo attivo nel governo di una città o di uno stato: l’interpretazione è confortata dall’abbinamento con *rethor* e dal compito assegnato da Egidio a queste due figure, il *persuadere*.

Si noti quindi la traduzione del passo in questione nel *Reggimento*:

²³ Un simile fraintendimento *politia* / *politica* non è tuttavia inedito: se ne trova un esempio anche in un volgarizzamento anonimo della *Monarchia* di Dante di metà Quattrocento (per la datazione cfr. Shaw 1970: 67). Si notino in particolare i rilievi di Diego Ellero (2016: 184), che, analizzando le traduzioni quattrocentesche del trattato dantesco, evidenzia la differenza stilistica nella traduzione del latino *recta politia* tra il volgarizzamento anonimo (che rende *diritta politica*) e quello di Marsilio Ficino (il quale, in maniera più raffinata, traduce *governo diritto*).

al geometro, cio[è] a colui ke sa di misura di terra, non pertene confortare, ma mostrare; e **al rectorico e politicho**, cioè bel dicitore e citadinesco, non pertene mostrare, ma confortare e inducere. (Libro I, parte I, cap. 1, c. 20ra)

Il volgarizzatore reagisce ancora una volta conservando i tecnicismi *rectorico* e *politicho*, ma inserisce una chiosa per entrambi i termini (*cioè bel dicitore e citadinesco*). Se *retorico* sostantivo ('retore') risulta ben attestato in italiano antico²⁴ e la glossa *bel dicitore* ne conferma il valore sostantivato, lo stesso non si può dire per *politico*, che nelle banche dati dell'OVI compare sempre con funzione aggettivale e che, infatti, viene commentato proprio con l'aggettivo *citadinesco*²⁵. Aspetto rilevante, tenendo anche presente che, delle ottanta occorrenze di *politico* in tutto il *Reggimento dei precipi*, questa è l'unica che presenti una glossa: un dato che, oltre a testimoniare la difficoltà del traduttore davanti a un tecnicismo non particolarmente familiare, lascia intendere come – nella percezione del volgarizzatore – quel *politici* fosse un aggettivo²⁶. Si consideri anche che la più antica attestazione conosciuta in italiano di *politico* con valore di sostantivo appare nel volgarizzamento *vetus* della *Monarchia* dantesca (metà Quattrocento), ovvero circa due secoli dopo il *Reggimento*²⁷.

Meritano attenzione anche i traduttori dell'avverbio latino *politice*. Il codice parigino testimonia infatti per la prima volta l'impiego di *politicamente*, che ricorre in un caso nella sezione del *De regno* e in ben undici occorrenze nel *Reggimento dei precipi*, delle quali quattro con la glossa *politicamente, cioè citadinescamente*²⁸ (che rinvia al binomio *politico / citadinesco* precedentemente esaminato). Proprio il raro avverbio *citadinescamente*²⁹, utilizzato soprattutto per le chiose lessicali a *politicamente*, si configura in un caso come scelta traduttiva alternativa meno aderente al latino *politice*³⁰:

²⁴ Cfr. *TLIO*, s.v. *retòrico* n° 4.

²⁵ Per il quale, allo stesso modo, non risulta attestato l'uso sostantivato (cfr. *TLIO*, s.v. *citadinesco*). A ulteriore conferma si noti, sempre nel *Reggimento dei precipi*, la traduzione del latino *vita politica* in *vita citadinesca* (Libro I, p. I, cap. 8, c. 26va).

²⁶ Non è possibile confrontare il passo citato col *Governo* senese, in quanto quest'ultimo presenta un testo che risente della traduzione ampiamente rielaborata di Henri de Gauchy (cfr. Papi 2016: 243-245 e Scala 2024: 323-324).

²⁷ Cfr. *GDLI*, s.v. *politico* n° 2 (Sostant.); per la traduzione della *Monarchia* cfr. *supra*, nota 23.

²⁸ Con dodici occorrenze totali, il codice parigino conta da solo più casi di *politicamente* di quanti non se ne trovino nell'intero *Corpus OVI* (il quale, oltre a quella del *De regno*, presenta solo altre cinque attestazioni). La retrodatazione di *politicamente* ('secondo il vivere civile') rispetto all'*Ottimo Commento* (a. 1334) è già segnalata da Volpi (2017b: 73), che evidenzia anche, per la parte tommasiana, la glossa lessicale *politicamente, cioè civilmente et costumatamente*.

²⁹ Presente soltanto con sei attestazioni tra i testi interrogabili sul *Corpus OVI*, con la prima occorrenza nei *Trattati morali* di Albertano da Brescia volgarizzati da Andrea da Grosseto (1268).

³⁰ Soluzione a cui si ricorre (solamente una volta) anche nel *De regno*, dove *politice vivere possunt* è tradotto *citadinescamente vivere possono*; cfr. Volpi (2017b: 73). Si noti inoltre che, nel

Set secundum Philosophum primo *Politicorum* necessaria est rerum possessio in gubernacione domus, si quis debeat **politice** vivere. (Hartmann 2019: 703)

Ma secondo lo Filosofo, nel primo de la *Politticha*, necessaria è la possessione delle cose nella governacione de la casa, se alcuno debbia vivere **citadinescamente**. (Libro II, p. III, cap. 5, c. 133vb)

A *politicamente* e *citadinescamente* traduttori di *politice* si aggiunge anche un terzo avverbio. Nel Libro II, dedicato al governo della casa e della famiglia, in un passaggio della prima parte ci si concentra sui rapporti tra moglie e marito:

Nam preesse regaliter est preesse totaliter et secundum arbitrium. Praeesse vero **politice** est praeesse non totaliter nec simpliciter, set secundum quasdam convenciones et pacta. (Hartmann 2019: 503)

Imperò che soprastare regalmente è soprastare a tutti e secondo arbitrio, ma soprastare **politialmente** [è] non soprastare secondo tutto e semplicemente, ma secondo alquante conventioni e pacti. (Libro II, p. I, cap. 14, c. 101ra)

Il *praeesse politice* (o *praeesse regimine politico*) riferito ai rapporti familiari (e specificamente coniugali) denota una sfumatura semantica particolare di *politice*, minuziosamente analizzata in un saggio di Roberto Lambertini (2017). Il paragone tra il *regimen politicum* e il *regimen coniugale*, già espresso nella *Politica* di Aristotele, viene ripreso da Egidio³¹, che «fonda infatti la somiglianza tra i due *regimina* sulla base della circostanza per cui in entrambi i casi l'assunzione del potere è preceduta da accordi che ne limitano l'esercizio» (Lambertini 2017: 376). È quindi significativo che, nell'unica occorrenza di *politice* riferita al verbo *praeesse* nel significato particolare sopra analizzato, il volgarizzatore non ricorra – come altrove – al facile calco *politicamente*, ma introduca l'avverbio *politialmente*, non registrato negli strumenti lessicografici.

Reggimento dei prencipi, l'espressione *vivere citadinescamente* (L. II, p. I, cap. 7, c. 94vb) rende il latino *civiliter vivere* (un uso analogo si trova solo in Andrea da Grosseto, che traduce due volte *civiliter* con *citadinescamente*; cfr. *Corpus OVI*).

³¹ In Libro II, p. I, cap. 4, dove l'autore si serve anche dei commenti di Alberto Magno e Tommaso d'Aquino; cfr. Lambertini (2017: 369-374).

2.3. *Derivati di «monarchia»*

Occorrenze di particolare interesse per la lessicografia storica s'incontrano anche tra i derivati dei sostantivi indicanti le altre forme di governo. Nel dettaglio, il *Reggimento* attesta per la prima volta l'aggettivo *monarchico*, non documentato nelle banche dati dell'OVI³². Il traduttore ricorre ancora una volta alla glossa lessicale:

Tutto dunque lo popolo si fa quasi uno tyranno contra i precipi, e la tyrannia del popolo conrompe la **tyrannia monarchica**, cioè de la monarchia d'uno. (Libro III, parte II, cap. 14, c. 178va)³³

Un'altra voce rilevante di poco retrodatabile attraverso l'Italien 233 è il sostantivo *monarca*, che il *Corpus OVI* registra per la prima volta nell'*Avventuale fiorentino* di Giordano da Pisa (1304-1305). Esso ricorre nell'espressione *monarcha tyranno* 'sovrano dispotico' (Libro III, parte II, cap. 14, c. 178va) e in altre due occorrenze, ancora una volta debitamente glossate:

Amore però che aveano li Romani a la cosa comune fece Roma essere principante e **monarcha, cioè signor de tutti**. (Libro I, parte III, cap. 3, c. 68rb)

Quando certo uno **monarcho, cioè uno signore in tutto**, o uno precipe tyranniça nel popolo, quella gente gravata, non potente a sostenere la tyrannia del principe, levasi e tyranniça in esso, e ucidello o cacciallo via. (Libro III, parte II, cap. 14, c. 178rb-va)

2.4. *Le «personae mediae»*

Una riflessione separata merita anche l'aggettivo utilizzato per indicare le persone appartenenti al ceto medio e borghese, quelle che, secondo quanto esposto nel *De regimine principum*, dovrebbero contare su una larga rappresentanza nel regno o nella città ideale. La teoria è esposta sinteticamente nella rubrica di Libro III, parte II, cap. 33:

Quod est optima civitas et optimum regnum et optimus populus, quando est ex multis personis mediis constitutus. (Hartmann 2019: 1089)

³² *GDLI*, s.v. *monarchico* registra la prima attestazione nei *Commentari della Cina* di Matteo Ricci, dove l'autore, parlando del sistema di governo cinese, afferma: «in questo regno non si usò mai altro che di governo monarchico di un solo signore, senza aver notizia di altro» (Tacchi Venturi 1911-1913: I, 32). L'opera è databile tra il 1609 e il 1610 (cfr. Tacchi Venturi 1911-1913: I, xxxviii).

³³ *Tyrannia monarchica* rende il latino *tyrannides monarchica* (Hartmann 2019: 969).

Papi e Lorenzi (2016: 174-175) hanno messo in evidenza come, nel corrispondente passo del *Governo*, il traduttore senese introduca le espressioni *persone di meçço* o *meççane persone* (per il francese *moiennes personnes*) connotanti “politicamente” la *media gens*³⁴. Il *Reggimento dei prencipi* adotta qui una soluzione parzialmente differente: se da un lato, in linea con l’Egidio senese, la traduzione di *personae mediae* si presenta con le espressioni *persone di meçço* e *persone meççe*³⁵, dall’altro l’aggettivo *meççano* ricorre esclusivamente nel significato comune per l’italiano antico, ovvero ‘a metà tra due opposti’, estendibile anche, con sfumatura “aristotelica”, al concetto di virtù che risiede nel mezzo tra gli eccessi³⁶.

Tuttavia, nella traduzione del titolo del capitolo già menzionato (sia nella tavola sia nella rubrica), ancora una volta il *Reggimento* si distingue per un uso leggermente diverso rispetto all’omologo senese:

[Tavola di Libro III, p. II, cap. 33, c. 165ra:] Capitolo xxxiiij°. Che allora è optima citade e optimo regno e optimo popolo quando è di molti **meççi** costituito.

[Rubrica di Libro III, p. II, cap. 33, cc. 196vb-197ra:] Capitolo xxxiiij°. Che allora è optima citade e optimo regno e optimo popolo quando di molte **persone meççolane** fatto.

Oltre all’uso sostantivato di *mezzo* ‘persona del ceto medio’ nel primo esempio³⁷, colpisce l’aggettivo *mezzolano* (‘medio’, cioè compreso tra grande e piccolo) adottato con questa sfumatura semantica. Da una ricerca sul *Corpus OVI* si rintraccia un uso prossimo a quello del volgarizzamento egidiano solamente nel *Trattato della Dilezione* di Albertano da Brescia volgarizzato, dove *nel meççolano* (traducendo il latino *in mediocri*) indica più specificamente chi possiede una ricchezza moderata (tra il povero e il ricco)³⁸.

³⁴ «Pare notevole che il valore politico dell’aggettivo *meççano* come ‘persona del ceto medio, borghese’ si imponga nel Duecento proprio con il volgarizzamento egidiano e rappresenti, nello stesso giro di anni, la bandiera con la quale i Nove si autodefiniscono nella vita pubblica del Comune» (Papi – Lorenzi 2016: 174-175).

³⁵ *Persone di meçço* ricorre tre volte in Libro III, parte II, cap. 33; *persone meççe* si presenta in sette occorrenze (una in Libro III, parte II, cap. 2, sei in Libro III, parte II, cap. 33).

³⁶ Per esempio *l’omo era meççano tra le cose di sopra e quelle di sotto* (Libro I, p. I, cap. 4, c. 22va) e *sarà dunque l’umiltà meççana intra la superbia e la deiectione* (Libro I, p. II, cap. 26, c. 58ra). In totale *meççano* conta quarantadue occorrenze in tutto il *Reggimento*.

³⁷ Non registrato con questo significato dai principali dizionari: tra le accezioni riferite a *persone*, *Crusca V*, s.v. *mezzo* s.m. (n° 23), *TB* (s.v. n° 30) e *GDLI*, s.v. *mezzo*² s.m. (n° 15) glossano ‘intermediario’; *GDLI*, s.v. n° 10 annota anche ‘antenato’ (con un esempio antico nelle *Esposizioni* di Boccaccio).

³⁸ «[La fede] li gradi deli homini avança, tutti li officii guarda, nel povero è gratiosa, nel meççolano lieta, nel ricco honesta» (Castellani 2012: 58).

2.5. «*Compagnevole*»

Si dedica infine un *excursus* all'aggettivo *compagnevole*, a cui ha rivolto l'attenzione a più riprese sempre Fiammetta Papi (2015: 215-218; 2018: 188-193). Esaminando la ricorrenza del termine nell'antica trattatistica filosofica e politica in volgare, dove l'aggettivo viene impiegato con riferimento all'uomo "animale sociale e politico"³⁹, Papi ha messo in luce come, nel passaggio dal *De regimine principum* al *Gouvernement* (e successivamente al *Governo*), *compaignable* e *compagnevole* vadano a collocarsi in un preciso contesto connotante la virtù dell'*affabilitas*, che, nella versione di Gauchy e di conseguenza in quella senese, viene immediatamente associata alla *cortesìa*, una virtù assente nello schema di Aristotele ma che adesso «diventa la virtù per eccellenza dell'uomo aristotelicamente concepito: *compagnevole* per natura, nelle parole dell'Anonimo traduttore e di Dante stesso» (Papi 2015: 216-217).

Nel testo del *Reggimento*, dove (come già visto ampiamente) l'aderenza al modello latino coinvolge soprattutto la compagine lessicale, è proprio *compagnevole* (nella variante con suffissazione "aretina" *compagnevele*) a far registrare uno dei rari scostamenti rispetto alla lingua di partenza⁴⁰.

Il caso più comune è ovviamente quello della traduzione del latino *socialis*, per cui *compagnevole* rappresenta una scelta non marcata⁴¹, ricorrente in ben ventidue casi totali nel volgarizzamento egidiano. Fa eccezione la prima occorrenza di *socialis* del *De regimine principum* in Libro I, parte I, cap. 4, dove «animal sociale, civile et politicum» (Hartmann 2019: 27) viene reso con «animale acompagnevele e civile et politicho» (c. 22vb). Del più raro prefissato *accompagnevole* il *Corpus OVI* offre soltanto tre esempi, il più antico dei quali, non a caso, appare proprio nel *De regno* del codice parigino.

L'uso di *compagnevole* nel *Reggimento* si presta tuttavia ad alcune particolarità degne di nota. Si osservino i seguenti estratti:

³⁹ Oltre ai volgarizzamenti egidiani e alle fonti dello stesso *De regimine principum* (come il *De regno* volgarizzato), Papi sottolinea l'uso di *compagnevole* in *Convivio* IV, 4, 1, ammonendo tuttavia a «usare massima cautela quando si vogliono valutare eventuali rapporti intertestuali fra brani che attestino il medesimo aggettivo *compagnevole*» (Papi 2018: 189), stante anche la comunissima resa nei volgarizzamenti della base latina SOCI- con *compagn-* (cfr. Burgassi – Guadagnini 2017: 216, n. 43).

⁴⁰ Come rimarcato da Francesco Bruni (2016: 31) per il lessico politico in volgare del Dante trattatista, «la sfida del *Convivio* consiste nell'espore contenuti filosofici in un idioma che cominciava, grazie al *Convivio* stesso, ad aprirsi a contenuti intellettuali, sicché il calco sul latino è inevitabile». Un'analisi pienamente applicabile anche al *Reggimento dei principi*.

⁴¹ Cfr. Papi (2018: 189) e *supra*, nota 39.

Vita enim civilis et **coniugalis** est vita bona, set est vita ut homo. Aliqui autem sunt tante perfectionis, quibus non sufficit vivere ut homo, set renuentes coniugium et civilitatem eligunt perfectiorem vitam. (Hartmann 2019: 799)

La vita però civile e **compagnevele** è vita bona, ma è vita come homo; ma alquanti sono di tanta perfectione, ai quali non basta vivere chome homo, ma, rifiutando matrimonio e la citade, eleggono vita più perfecta. (Libro III, p. I, cap. 3, c. 150ra)

Se da un lato *compagnevole* con valore di ‘matrimoniale’ risulta attestato nella lessicografia⁴², dall’altro l’occorrenza del *Reggimento* di *compagnevele* per il latino *coniugalis* ne testimonia per la prima volta un uso traduttivo diverso dalla standardizzata resa di *socialis* latino⁴³.

Non è questo l’unico dettaglio notevole. Si veda di séguito il comportamento del volgarizzatore nella traduzione del latino *civilis*:

Removebantur in precedenti capitulo obiectiones contrarie, per quas probari videbatur civitatem non esse aliquid secundum naturam et hominem non esse naturaliter **animal civile**. Cum ergo non satis sit removere obiectiones contrarias veritatem aliquam impugnant, nisi adducantur rationes proprie, per quas illa veritas confirmetur, intendimus in hoc capitulo adducere rationes ostendentes civitatem esse quid naturale et **hominem esse naturaliter vir** [animal ed. 1607] **civile**. (Hartmann 2019: 801)

Rimovevansi nel precedente capitolo li argomenti contrari per li quali si provava che la citade non era alcuna cosa naturale e che l’omo non è **animale civile e compagnevele**. Con ciò sia dunque che non sia assai removere li argomenti alcuna veritate inpugnanti se non s’aducessero le rascioni proprie per le quali la detta veritate si confermasse, intendemo in questo capitolo adducere le rascioni mostranti la citade essere alcuna cosa naturale e l’omo essere **animale compagnevele e naturalmente civile**. (Libro III, p. I, cap. 4, c. 150ra-rb)

In questa dittologia sinonimica utilizzata dal traduttore⁴⁴, *compagnevole* sembrerebbe funzionare da “qualificatore” per una voce dal valore semantico potenzialmente più esteso come *civile*, in un contesto in cui l’obiettivo è sempre quello di denotare l’uomo aristotelicamente concepito come “animale politico”. Ed è proprio nel tradurre *animal politicum et civilem* in un passo di Libro III, p. I, cap. 4 che il volgarizzatore estende l’aggettivo alla traduzione di *politicum*, rendendo *animale compagnevele e civile* (c. 150vb).

⁴² Cfr. *TLIO*, s.v. *compagnevole* n° 3.

⁴³ Gli esempi tratti dai volgarizzamenti sono schedati dettagliatamente da Papi (2018: 195, n. 27).

⁴⁴ Che si attiene alla prassi, ben nota ai volgarizzatori e teorizzata da Bartolomeo da San Concordio, di «d’una parola per lettera dirne più in volgare»; cfr. Segre (1963: 62).

Concludendo, pare delinearsi un quadro triadico in cui sono gli aggettivi *civile*, *compagnevole* e *politico* ad esprimere il concetto di “socialità” applicato all’uomo. Una prossimità semantica che induce addirittura il traduttore, in un unico caso in tutto il volgarizzamento, a rendere *socialis* con una trittologia sinonimica, come dimostra quest’ultimo brano che si presenta:

Probatum enim in principio secundi libri ex parte sermonis hominem esse naturaliter **animal sociale**, eo quod per sermonem adquirimus instructionem et disciplinam. (Hartmann 2019: 803)

Provavasi di sopra certo, nel principio del secondo libro, l’omo essere naturalmente **animale polittico e civile e compagnevele** da la parte del sermone, cioè de la paraula, però che per lo sermone acattiamo amaestramento et disciplina. (Libro III, p. I, cap. 4, c. 150va-vb)

Riferimenti bibliografici

- Bellosi, Luciano, 1991, *Per un contesto cimabuesco senese: Rinaldo da Siena e Guido di Graziano*, «Prospettiva» 62, pp. 15-28.
- Briggs, Charles, 1999, *Giles of Rome’s «De regimine principum». Reading and Writing Politics at Court and University. c. 1275-c. 1525*, Cambridge, University Press.
- Bruni, Francesco, 2016, *L’italiano della politica: quattro momenti in prospettiva storica*, in Librandi – Piro (2016), pp. 25-62.
- Bruni, Gerardo, 1932, *Il «De regimine principum» di Egidio Romano: studio bibliografico*, «Aevum» VI, pp. 339-372.
- Burgassi, Cosimo – Guadagnini, Elisa, 2017, *La tradizione delle parole. Sondaggi di lessicologia storica*, Éditions de linguistique et de philologie, Strasbourg.
- Castellani, Arrigo, 1980, *Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1946-1976)*, Roma, Salerno, 3 voll.
- Castellani, Arrigo, 2000, *Grammatica storica della lingua italiana. I. Introduzione*, Bologna, il Mulino.
- Castellani, Arrigo (ed.), 2012, *Il Trattato della Dilezione d’Albertano da Brescia nel codice II IV 111 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, a cura di Pär Larson e Giovanna Frosini con un contributo di Teresa De Robertis, Firenze, Accademia della Crusca.
- Cerrini, Simonetta, 1991, *Libri dei Visconti – Sforza. Schede per una nuova edizione degli inventari*, «Studi petrarcheschi» VIII, pp. 239-281.
- Corpus OVI = Corpus OVI dell’italiano antico* (ultima consultazione: 15 giugno 2025), diretto da Pär Larson, Elena Artale e Diego Dotto, Firenze, Opera del Vocabolario Italiano, 2005-. Sito internet: <<http://gattoweb.ovi.cnr.it>>.
- Crusca = Vocabolario degli Accademici della Crusca*, edizioni del 1612 (I), 1623 (II), 1691 (III), 1729-1738 (IV), 1863-1923 (V). Sito internet: <<http://new.lessicografia.it>>.
- Ellero, Diego, 2016, *Tra greco, latino e volgare: note sul lessico politico in due traduzioni quattrocentesche della «Monarchia» di Dante*, in Librandi – Piro (2016), pp. 179-189.

- GDLI = *Grande dizionario della lingua italiana*, diretto da Salvatore Battaglia e Giorgio Bàrberi Squarotti, 21 voll., Torino, UTET, 1961-2002.
- Hartmann, Volker (ed.), 2019, *Aegidius Romanus, «Über die Fürstenherrschaft» (ca. 1277-1279), Nach der Handschrift Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Borgh. 360 un unter Benutzung der Drucke Rom 1556 und Rom 1607*, Herausgegeben und übersetzt von V.H., Heidelberg.
- Lambertini, Roberto, 2017, «*Praeesse regimine politico*»: *su di un segmento di linguaggio politico aristotelico nel «De regimine principum» di Egidio Romano*, in Amos Bertolacci – Agostino Paravicini Bagliani (a cura di), *La Filosofia medievale tra Antichità ed Età moderna. Saggi in memoria di Francesco del Punta*, Firenze, Sismel.
- Librandi, Rita – Piro, Rosa (a cura di), 2016, *L'italiano della politica e la politica per l'italiano*. Atti del XI Convegno ASLI (Napoli, 20-22 novembre 2014), Firenze, Franco Cesati Editore.
- Maggiore, Marco, 2021, *Liber de pomo, o della morte di Aristotele. Edizione del volgarizzamento aretino (ms. Paris BNF It. 917)*, con una premessa di Luca Serianni, Pisa, ETS (Biblioteca dei volgarizzamenti, Testi / 6).
- Morino, Alberto (a cura di), 1997, Restoro d'Arezzo, *La composizione del mondo*, Parma, Fondazione Bembo – Ugo Guanda Editore.
- Papi, Fiammetta, 2015, *Sulla semantica della cortesia. Riflessioni su una definizione dantesca*, in «*Nel suo profondo*». *Miscellanea di studi danteschi (1265-2015)*, a cura di Alberto Casadei, Marcello Ciccutto, Giorgio Masi, con la collaborazione di Ida Campeggiani, «*Italianistica*» 44/2, pp. 209-221.
- Papi, Fiammetta, 2016, *Il «Livro del governmento dei re e dei principi» secondo il codice BNCF II. IV. 129*, Vol. I (Introduzione e testo critico), Pisa, ETS (Biblioteca dei volgarizzamenti, Testi / 3.1).
- Papi, Fiammetta, 2018, «*Compagnevole per natura*». *L'animale politico (e il regime politico) nelle traduzioni del «De regimine principum»*, «*Philosophical Readings*» X. 3, pp. 186-196.
- Papi, Fiammetta – Lorenzi, Cristiano, 2016, *Lessico politico in due antichi volgarizzamenti del «De regimine principum»: le forme di governo*, in Librandi – Piro (2016), pp. 153-166.
- Perret, Noëlle Laetitia, 2011, *Les traductions françaises du «De regimine principum» de Gilles de Rome. Parcours matériel, culturel et intellectuel d'un discours sur l'éducation*, Leiden – Boston, Brill.
- Scala, Gavino, 2024, «*Le livre du gouvernement des roys et des princes*» di Henri de Gauchy. *Studio filologico – Edizione critica (I libro)*, Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag (Romanica Helvetica 145).
- Segre, Cesare, 1963, *Lingua, stile e società. Studi sulla storia della prosa italiana*, Milano, Feltrinelli.
- Shaw, Prudence, 1970, *Il volgarizzamento inedito della «Monarchia»*, «*Studi danteschi*» XLVII, pp. 59-224.
- Stella, Francesco (a cura di), 2006, *750 anni degli Statuti universitari aretini*. Atti del convegno internazionale su origini, maestri, discipline e ruolo culturale dello «*Studium*» di Arezzo (Arezzo, 16-18 febbraio 2005), Firenze, Sismel.
- Tacchi Venturi, Pietro (a cura di), 1911-1913, *Opere storiche del P. Matteo Ricci S.I.*, 2 voll., Macerata, Premiato stabilimento tipografico Avv. Filippo Giorgetti.

- Tarchiani, Diego, 2025, «*Lo Libro del reggimento dei prencipi facto da frate Gilio*». *Versione aretina del «De regimine principum» di Egidio Romano secondo il codice BnF It. 233*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Siena – École Pratique des Hautes Études (EPHE – PSL).
- TB = Niccolò Tommaseo – Bernardo Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, UTET, 1861-1879.
- TLIO = *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini* (ultima consultazione: 15 giugno 2025), diretto da Paolo Squillacioti, Firenze, Istituto Opera del Vocabolario Italiano, 1996-.
Sito internet: <<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>>.
- Volpi, Mirko, 2017a, *Un volgarizzamento aretino di fine Duecento del «De regno ad regem Cypri» di san Tommaso d'Aquino*, «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano» XXII, pp. 141-204.
- Volpi, Mirko, 2017b, *Lessico politico e retrodatazioni in due volgarizzamenti aretini di fine Duecento*, «Lingua nostra» LXXVIII, fasc. 3-4, pp. 69-75.
- Wieruszowski, Helene, 1953, *Arezzo as a center of Learning and Letters in the Thirteenth Century*, «Traditio» IX, pp. 321-391.
- Zinelli, Fabio, 2000, *Ancora un monumento dell'antico aretino e sulla tradizione italiana del «Secretum Secretorum»*, in Isabella Becherucci – Natascia Tonelli – Simone Giusti (a cura di), *Per Domenico De Robertis. Studi offerti dagli allievi fiorentini*, Firenze, Le Lettere, pp. 509-561.

Diego Tarchiani
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara
diegotarchiani95@gmail.com